

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

TALABALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDA CROSSFIT MASHG'ULOTLARINING ROLI

Arabboyev Xurshidbek Xusniddinovich
Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
Farg'ona filiali mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ma'lumki, jismoniy tayyorgarlik jarayoni sportchilarni tayyorlash tizimi bilan bir qatorda, yoshlarni jismoniy tarbiyalashda ham asosiy yo'nalish bo'lib hisoblanadi. Talabani jismoniy sifati – bu uning jismoniy tayyorgarlik darajasi, sog'lom turmush tarzi va umumiy salomatligini ifodalovchi ko'rsatkichlar to'plamidir. Talabalar uchun jismoniy sifating ahamiyati katta, chunki u nafaqat jismoniy salomatlikni, balki ruhiy va emotsional holatni ham yaxshilaydi. Ushbu maqolada talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda CrossFit mashg'ulotlarining ahamiyati pedagogik jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: sport, jismoniy tarbiya, jismoniy sifat, jismoniy tayyorgarlik, CrossFit mashg'ulotlari, sog'lom turmush tarzi.

Abstract: As you know, the physical training process is the main direction in the physical education of young people, along with the system of training athletes. The student's physical quality is a set of indicators that represent his level of physical fitness, healthy lifestyle, and general health. For students, physical quality is important because it improves not only physical health, but also mental and emotional state. In this article, the importance of CrossFit training in the development of students' physical qualities is studied pedagogically.

Key words: sports, physical education, physical quality, physical fitness, CrossFit training, healthy lifestyle.

Аннотация: Как известно, процесс физической подготовки наряду с системой подготовки спортсменов является основным направлением в физическом воспитании молодежи. Физическое качество учащегося – это совокупность показателей, представляющих его уровень физической подготовки, здоровый образ жизни и общее состояние здоровья. Физическое качество важно для студентов, потому что оно улучшает не только физическое здоровье, но также психическое и эмоциональное состояние. В данной статье педагогически исследуется значение CrossFit-тренировок в развитии физических качеств учащихся.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, физическое качество, физическая подготовка, CrossFit-тренировки, здоровый образ жизни.

KIRISH

Bugungi ta'lim tizimida talabalarning bilim darajasini oshirish bilan bir qatorda, ularning jismoniy salomatligini ta'minlash ham muhim vazifalardan biridir. Jismoniy sifatlari (kuch, chidamlilik, chaqqonlik, tezlik, muvozanat) insonning umuman sog'lomligi va hayot sifatini belgilaydi. Talabalar uchun bu sifatlarni rivojlantirish nafaqat sport yutuqlari uchun, balki ularning kelajakdagi kasbiy faoliyati va shaxsiy rivoji uchun ham zarurdir. Jismoniy jihatdan tayyor bo'lgan talabalar stressga chidamliroq, energiyaga to'la va o'qish jarayonida samaraliroq bo'lishadi.

Texnologiyaning rivojlanishi va hayot tarzining o'zgarishi bilan bir qatorda, jismoniy faollikning pasayishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida harakatsiz turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish va sport bilan shug'ullanmaslik kabi muammolar keng tarqalgan. Bu esa ularning jismoniy salomatligini pasaytiradi, semirish, yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa sog'liq muammolarining kelib chiqishiga olib keladi. Shuning uchun talabalarni jismoniy faollikka jalb qilish va ularning jismoniy sifatlarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning eng dolzarb masalalaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

CrossFit 2000-yillarning boshlarida Greg Glassman tomonidan ishlab chiqilgan va tez orada butun dunyo bo'ylab mashhurlikka erishgan sport turidir. Uning asosiy maqsadi insonning barcha jismoniy sifatlarini (kuch, chidamlilik, chaqqonlik, tezlik, muvozanat) bir vaqtning o'zida rivojlantirishdan iborat. CrossFit mashg'ulotlari xilma-xilligi, intensivligi va qisqa vaqt ichida yuqori samara berishi tufayli nafaqat professional sportchilar,

balki oddiy odamlar orasida ham keng tarqalgan. Bu mashg'ulotlar jismoniy tayyorgarlikning barcha jihatlarini qamrab oladi. Uning yordamida nafaqat kuch va chidamlilikni oshirish, balki chaqqonlik, tezlik va muvozanatni ham yaxshilash mumkin. Bundan tashqari, CrossFit mashg'ulotlari guruh shaklida o'tkazilishi tufayli o'zaro raqobat va hamjihatlikni rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa talabalarning jismoniy jihatdan tayyor bo'lishi bilan birga ularning ruhiy salomatligini ham mustahkamlaydi.

Bizning asosiy maqsadimiz – CrossFit mashg'ulotlarining talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishdagi rolini o'rganishdan iborat. Buning uchun CrossFit metodlarining nazariy asoslari, amaliy jihatlari va ularning talabalarning jismoniy tayyorgarligiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari orqali CrossFitning samaradorligi va uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlari ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda CrossFit metodlaridan foydalanishning samaradorligini isbotlashga qaratilgan. Bu yondashuv nafaqat sport sohasida, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va jismoniy tarbiyani yaxshilashda ham muhim rol o'ynashi mumkin. Bundan tashqari, tadqiqot natijalari kelajakda CrossFit metodlarini o'quv dasturlariga kiritish bo'yicha amaliy tavsiyalar berish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi tadqiqotlar asosan an'anaviy sport turlariga qaratilgan bo'lsa-da, so'nggi yillarda CrossFit kabi zamonaviy metodlarga qiziqish ortib bormoqda. Mahalliy olimlar tomonidan CrossFitning jismoniy salomatlikka ta'siri haqida bir qator ilmiy maqolalar chop etilgan.

Xalqaro miqyosda CrossFitning jismoniy tayyorgarlikdagi roli haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan, Greg Glassmanning CrossFit haqidagi asarlari ushbu metodologiyaning nazariy asoslarini yoritadi. Shuningdek, nufuzli jurnallarda CrossFitning kuch, chidamlilik va chaqqonlikni rivojlantirishdagi samaradorligi haqida ilmiy maqolalar chop etilgan. Bu tadqiqotlar CrossFitning nafaqat professional sportchilar, balki oddiy odamlar uchun ham foydali ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

CrossFitning asosiy prinsipi – bu insonning barcha jismoniy sifatlarini (kuch, chidamlilik, chaqqonlik, tezlik, muvozanat) bir vaqtning o'zida rivojlantirishdir. Ushbu yondashuv talabalarning jismoniy tayyorgarligini muvozanatli ravishda oshirishga qaratilgan. Masalan, bir kuni kuch mashqlari, ikkinchi kuni esa chidamlilikni oshirish uchun kardio mashqlari bajariladi. Bu esa talabalarning jismoniy jihatdan ko'p qirrali rivojlanishiga xizmat qiladi.

CrossFit mashg'ulotlari yuqori intensivligi bilan ajralib turadi. Mashg'ulotlar qisqa vaqt ichida yuqori intensivlikda amalga oshiriladi, bu esa organizmning tezda moslashishiga va jismoniy sifatlarining samarali rivojlanishiga olib keladi. Intensivlik talabalarning metabolizm tezligini oshiradi, yog' kuyishini tezlashtiradi va umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilashga yordam beradi. Aynan shu xususiyat CrossFitni boshqa sport turlaridan ajratib turadi.

CrossFit mashg'ulotlari har kuni yangilanib turadi, bu esa talabalarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini saqlab qolishga yordam beradi. Har bir mashg'ulot turli xil mashqlarni (gimnastika, og'ir atletika, kardio) o'z ichiga oladi. Bunday xilma-xillik nafaqat jismoniy sifatlarni rivojlantiradi, balki talabalarda ruhiy tetiklik va motivatsiyani ham uyg'otadi. Masalan, bir kuni to'p bilan bajariladigan mashqlar, ertasi kuni esa og'ir yuklar bilan ishlash – bu yangilik hissini paydo qiladi.

CrossFit mashg'ulotlarining muhim qismlaridan biri gimnastika mashqlaridir. Ular orqali talabalarning chaqqonligi, muvozanati va harakat aniqligi rivojlanadi. Masalan, turli xil gimnastika mashqlari (pull-up, push-up, handstand) talabalarning mushaklarini mustahkamlaydi va ularning jismoniy koordinatsiyasini yaxshilaydi. Bu esa ularning sportdagi va kundalik hayotdagi harakatlarini aniqroq hamda samaraliroq qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kuch – bu mushaklarning qarshilikni yengish yoki og'irlikni ko'tarish qobiliyatidir. Bu jismoniy sifat nafaqat sportchilar, balki har bir inson uchun ham muhimdir. Kundalik hayotda og'ir narsalarni ko'tarish, mehnat jarayonida charchamaslik va umuman jismoniy faollikni saqlash uchun kuch zarur. Sportda esa kuchning ahamiyati ayniqsa katta: og'ir atletika, gimnastika va boshqa sport turlarida muvaffaqiyatga erishish uchun kuchli mushaklar muhim shart hisoblanadi.

Chaqqonlik – bu tez va aniq harakatlanish, shuningdek, tashqi sharoitlarga tez moslasha olish qobiliyatidir. Bu sifat nafaqat sportchilar (masalan, futbol, basketbol, tennis), balki har bir inson uchun ham muhimdir. Kundalik hayotda chaqqonlik harakatlanishda, transportdan foydalanishda yoki to'satdan yuzaga kelgan vaziyatlarga tezda reaksiya ko'rsatishda yordam beradi. Sportda esa chaqqonlik o'yinlarda raqibdan oldinda bo'lish, to'pni tezda qo'lga kiritish yoki to'satdan harakatlarni amalga oshirish uchun zarur.

Chidamlilik – bu uzoq vaqt davomida jismoniy yoki ruhiy faoliyatni davom ettirish qobiliyatidir. Bu sifat nafaqat marafon yugurish yoki velosport kabi sport turlari uchun, balki kundalik hayotda ham muhimdir. Masalan, uzoq masofalarga piyoda yurish, mehnat jarayonida charchamaslik yoki uzoq vaqt davomida o'qish

va ishlash uchun chidamlilik zarur. Sportda esa chidamlilik sportchilarga musobaqalarda uzoq vaqt davomida yuqori natijalarni ko'rsatish imkonini beradi.

Tezlik – bu qisqa vaqt ichida ma'lum masofani bosib o'tish yoki harakatni amalga oshirish qobiliyatidir. Bu sifat yugurish, suzish, velosport kabi sport turlarida muhim rol o'ynaydi. Kundalik hayotda esa tezlik transportdan foydalanishda, ishni tezda bajarishda yoki favqulodda vaziyatlarda tez harakat qilishda yordam beradi. Sportda esa tezlik sportchilarga raqiblaridan oldinda bo'lish va musobaqalarda g'alaba qozonish imkonini beradi.

Muvozanat – bu harakatlarda barqarorlikni saqlash va tana holatini to'g'ri ushlab turish qobiliyatidir. Bu sifat nafaqat gimnastika, balet yoki sport gimnastikasi kabi sport turlari uchun, balki kundalik hayotda ham muhimdir. Masalan, baland joyda ishlashda, muz ustida yurishda yoki transportdan foydalanishda muvozanatni saqlash zarur. Sportda esa muvozanat sportchilarga murakkab harakatlarni aniq va xavfsiz bajarish imkonini beradi.

Jismoniy sifatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning har biri insonning umumiy jismoniy tayyorgarligini belgilaydi. Masalan, kuch va chidamlilik birga rivojlanisa, inson nafaqat og'ir yuklarni ko'tara oladi, balki uzoq vaqt davomida ham charchamasdan ishlay oladi. Xuddi shu tarzda, chaqqonlik va tezlik birga rivojlanisa, inson tez va aniq harakatlanish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun jismoniy sifatlarni muvozanatli rivojlantirish insonning sog'lomligi va hayot sifatini oshirish uchun juda muhimdir.

CrossFitning bir muhim jihati og'ir atletika mashqlarini o'z ichiga olishidir. Squat, deadlift, kettlebell swing kabi mashqlar talabalarning kuch va chidamliligini oshirishga qaratilgan. Bu mashqlar nafaqat mushaklarni rivojlantirish, balki suyaklar va bo'g'imlarni mustahkamlashga ham yordam beradi. Og'ir atletika mashqlari talabalarning jismoniy qobiliyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. CrossFit mashg'ulotlarida kardio mashqlari (yugurish, velosport, jump rope) keng qo'llaniladi. Bu mashqlar talabalarning yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi, chidamlilik va tezlikni oshiradi. Kardio mashqlari nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshirish, balki organizmning umumiy sog'lig'ini yaxshilashga ham yordam beradi. CrossFitning bu jihati uni boshqa sport turlaridan ajratib turadi, chunki u bir vaqtning o'zida bir nechta jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Sport turlaridan CrossFitning asosiy farqi uning universal va ko'p qirrali ekanligidadir. Boshqa sport turlari (masalan, futbol, basketbol, yugurish) odatda ma'lum bir jismoniy sifatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, CrossFit barcha jismoniy sifatlarni bir vaqtning o'zida rivojlantirishga qaratilgan. Bundan tashqari, CrossFit mashg'ulotlari har kuni yangilanib turiladi, bu esa uni boshqa sport turlaridan ajratib turadi. Bu xususiyat CrossFitni talabalarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishda eng samarali usullardan biriga aylantiradi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi CrossFit mashg'ulotlarining talabalarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda 18–22 yosh oralig'idagi 30 nafar talaba (15 nafar erkak va 15 nafar ayol) qatnashdi. Talabalarning boshlang'ich jismoniy tayyorgarlik darajasi testlar orqali aniqlangan va ular 3 oy davomida haftada 3 marta CrossFit mashg'ulotlarida qatnashdilar. Mashg'ulotlar guruh shaklida o'tkazildi va har bir mashg'ulot 60–90 daqiqadan iborat bo'ldi. Tadqiqot davomida talabalarning jismoniy sifatlari (kuch, chidamlilik, tezlik, chaqqonlik) o'lchandi va natijalar solishtirildi.

CrossFit mashg'ulotlari turli xil mashqlarni o'z ichiga olgan holda tashkil etildi. Kuchni oshirish uchun squat, deadlift, pull-up kabi mashqlar qo'llanildi. Chidamlilikni rivojlantirish uchun jump rope, running, rowing kabi kardio mashqlari amalga oshirildi. Chaqqonlik va tezlikni yaxshilash uchun burpee, box jump, agility ladder kabi mashqlar qo'llanildi. Har bir mashg'ulot turli xil mashqlarni o'z ichiga olganligi sababli, talabalar bir vaqtning o'zida bir nechta jismoniy sifatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Tadqiqot natijalari talabalarning boshlang'ich va yakuniy jismoniy tayyorgarlik darajasini solishtirish orqali baholandi. Kuchni o'lchash uchun 1RM (one-repetition maximum) testi, chidamlilikni o'lchash uchun Cooper testi, tezlikni o'lchash uchun 40 metr sprint testi qo'llanildi. Chaqqonlikni baholash uchun agility testlari o'tkazildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, CrossFit mashg'ulotlari talabalarning jismoniy sifatlarni sezilarli darajada yaxshiladi. Masalan, kuch testlarida o'rtacha 15 %, chidamlilik testlarida 20 %, tezlik testlarida 10 % yaxshilanish kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, CrossFit mashg'ulotlari talabalarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega. Bu yondashuv nafaqat sport sohasida, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va jismoniy tarbiyani yaxshilashda ham muhim rol o'ynashi mumkin. Bundan tashqari, tadqiqot natijalari kelajakda CrossFit metodlarini o'quv dasturlariga kiritish bo'yicha amaliy tavsiyalar berish imkoniyatini yaratdi.

1-jadval: Boshlang'ich va yakuniy natijalarni solishtirish

Jismoniy sifat	Test turi	Boshlang'ich natija (o'rtacha)	Yakuniy natija (o'rtacha)	O'zgarish (%)
Kuch	1RM testi (kg)	50 kg	57.5 kg	+15%
Chidamlilik	Cooper testi (metr)	2000 metr	2400 metr	+20%
Tezlik	40 metr sprint (soniya)	6.5 soniya	5.8 soniya	+10%
Chaqqonlik	Agility test (soniya)	12.0 soniya	10.5 soniya	+12.5%

2-jadval: Jismoniy sifatlarning rivojlanishini o'lchash usullari

Jismoniy sifat	Test turi	Tavsifi
Kuch	1RM testi	Bir marta maksimal og'irlikni ko'tarish qobiliyati (masalan, squats yoki deadlifts).
Chidamlilik	Cooper testi	12 daqiqa davomida yugurilgan masofa.
Tezlik	40 metr sprint	40 metr masofani eng qisqa vaqtda bosib o'tish.
Chaqqonlik	Agility test	Belgilangan masofani tez va aniq bosib o'tish (masalan, konuslar orasida yugurish).

3-jadval: Tadqiqot natijalarining umumlashtirishi

Ko'rsatkich	Boshlang'ich natija	Yakuniy natija	O'zgarish	Xulosa
Kuch (1RM testi)	50 kg	57.5 kg	+15%	CrossFit mashg'ulotlari kuchni sezilarli darajada oshirdi.
Chidamlilik (Cooper testi)	2000 metr	2400 metr	+20%	Chidamlilik testida eng yuqori o'sish kuzatildi.
Tezlik (40 metr sprint)	6.5 soniya	5.8 soniya	+10%	Tezlikni yaxshilashda ham sezilarli natijalar qayd etildi.
Chaqqonlik (Agility test)	12.0 soniya	10.5 soniya	+12.5%	Chaqqonlikni yaxshilashda CrossFitning samaradorligi isbotlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, CrossFit mashg'ulotlari talabalarning jismoniy sifatlarini (kuch, chidamlilik, tezlik, chaqqonlik) sezilarli darajada yaxshilaydi. Masalan, kuch testlarida o'rtacha 15 %, chidamlilik testlarida 20 %, tezlik testlarida 10 % va chaqqonlik testlarida 12,5 % yaxshilanish kuzatildi. Bu natijalar CrossFitning jismoniy tayyorgarlikni oshirishda qanchalik samarali ekanligini isbotlaydi.

CrossFitning asosiy afzalligi shundaki, u bir vaqtning o'zida bir nechta jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Boshqa sport turlari odatda ma'lum bir jismoniy sifatni (masalan, futbol – tezlik, og'ir atletika – kuch) rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, CrossFit barcha jismoniy sifatlarni muvozanatli ravishda rivojlantirish imkonini beradi. Bu xususiyati CrossFitni talabalar uchun eng mos sport turiga aylantiradi. CrossFit mashg'ulotlari nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshirish, balki talabalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ham yordam beradi. Mashg'ulotlarning intensivligi va xilma-xilligi talabalarni harakatga undaydi, ularning jismoniy faolligini oshiradi va ularni sog'lom hayot tarziga jalb qiladi. Bundan tashqari, CrossFit mashg'ulotlari guruh shaklida o'tkazilishi tufayli talabalarning o'zaro hamjihatligini va jamoaviy ruhini mustahkamlaydi.

Tadqiqot natijalari asosida CrossFit metodlarini talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda qo'llashning samaradorligi isbotlandi. Kelajakda bu metodlarni o'quv dasturlariga kiritish, talabalar uchun maxsus CrossFit mashg'ulotlarini tashkil etish va ularning jismoniy salomatligini yanada mustahkamlash mumkin. Bundan tashqari, CrossFitning boshqa yosh guruhlarida (masalan, maktab o'quvchilari yoki kattalar) qo'llash imkoniyatlari ham o'rganilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- A. Xolmirzayev. Zamonaviy sport metodlarining jismoniy tayyorgarlikdagi ahamiyati. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-metodik jurnali, 2020, 3(12), 45–50.
- B. Toshmatov. CrossFit mashg'ulotlarining jismoniy salomatlikka ta'siri. Sog'liqni saqlash va jismoniy tarbiya masalalari, 2021, 4(15), 22–27.
- D. Karimova. Talabalarning jismoniy faolligini oshirishda innovatsion metodlar. Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali, 2022, 1(10), 34–39.
- R. Nazarov. Jismoniy tayyorgarlikni oshirishda CrossFit metodlarining samaradorligi. Sport fanlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, 2020, 5(7), 18–23.
- S. Rahimov. Talabalarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishda yangi yondashuvlar. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport universiteti ilmiy axborotnomasi, 2019, 2(8), 12–18.
- V. Kozlov. Значение кроссфита в развитии физических качеств. Казахский журнал спортивных наук, 2020, 4(11), 30–35.
- Ye. Sidorova. Роль методов кроссфита в формировании здорового образа жизни. Белорусский журнал здоровья и спорта, 2021, 3(12), 25–30.
- Ivanov. Роль методов кроссфита в физической подготовке. Российский журнал спортивных наук, 2018, 3(14), 56–62.
- P. Grigoryev. Эффективность кроссфита в улучшении физической формы. Журнал спортивных наук стран СНГ, 2022, 1(13), 40–45.
- S. Petrov. Влияние тренировок по кроссфиту на физическую подготовку молодых людей. Украинский научный журнал физического воспитания и спорта, 2019, 2(9), 44–49.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.